

Table S1. Colors referred to in the descriptions.

Nos.	Samples	Color names		Color codes
		Chinese	English	
\		羊毛白色	merino white	#F9F5EC
\		草黄色	thatch yellow	#F1ECC5
\		油橙色	butter orange	#F2DF8F
\		浅杏橙色	light apricot orange	#F7D7B2
\		蛋壳橙色	eggshell orange	#F4C291
\		番木瓜红色	papaya red	#F99565
\		深树莓红色	dark raspberry red	#B96F62
\		檀香红色	sandal red	#BA8A73
\		浅奶油橙色	light cream orange	#FFF5E0
\		乳黄色	milky yellow	#FFF07A
\		稻草褐色	straw brown	#C4B179
\		污黄铜褐色	dirty brass brown	#B47F5A
\		暗海狸褐色	dull beaver brown	#92745E
\		咖啡红色	coffee red	#7B5B4E
\		海藻褐色	kelp brown	#ACA47E
\		瓷白色	ceramic white	#FEFEFA
\		纯白色	pure white	#FFFFFF
\		月黄色	moon yellow	#FAF9AA
\		乳黄色	milky yellow	#FFF07A
\		豆蔻黄色	cardamon yellow	#E0E091
\		暗橄榄褐色	dull olive brown	#736938
\		石膏白色	alabaster white	#F9F9F9
\		藕橙色	lotus-root orange	#F5E9D9
\		面包橙色	bread orange	#F3C374
\		蜂蜜橙色	honey orange	#FFAC2A
\		蛋黄橙色	yolk orange	#FEDC3D
\		月黄色	moon yellow	#FAF9AA
\		沙滩黄色	beach yellow	#F9F3C9
\		奶油橙色	cream orange	#FEF3CE
\		亮柚木褐色	bright teak brown	#AF9C6D
\		泥潭褐色	mire brown	#B89F89
\		泥褐色	muddy brown	#BD936D
\		黄铜褐色	brass brown	#B3794F
\		骨褐色	bone brown	#E3D3C4
\		雾褐色	mist brown	#DCD8C9
\		草红色	thatch red	#BEA39C
\		锆白色	zircon white	#F3F5FD
\		淡肉褐色	pale meat brown	#E4C8BB
\		草木灰褐色	wood-ash brown	#A0968A
\		灰烬褐色	ash brown	#C8BFB0
\		棉籽灰色	cottonseed gray	#BEC0BB
\		浓灰色	strong gray	#9D9D9D
190		深林泽褐色	dark swamp green	#505849

Table S2. Chinese scientific names of the new taxa, new combinations or newly recorded taxa in this study.

Scientific Names	
Latin	Chinese
<i>Purpureodiscus masticophilus</i>	口香糖粉紫盘菌
<i>Xanthagaricus popcorneus</i>	爆米花黄蘑菇
<i>Limacella yuexiuensis</i>	越秀黏伞
<i>Stygiomarasmius</i>	冥河小伞属
<i>Stygiomarasmius scandens</i>	冥河小伞 (悬索冥河小伞)
<i>Campanella subgregaria</i>	近群生脉褶菌
<i>Tortoperdon</i>	蛋糕马勃属
<i>Tortoperdon suspectum</i>	蛋糕马勃 (可疑蛋糕马勃)
<i>Tortoperdon citrinum</i>	柠檬蛋糕马勃
<i>Amparoina</i>	棘皮伞属
<i>Decapitatus</i>	离殖小菇属
<i>Decapitatus citricolor</i>	离殖小菇 (柠黄离殖小菇)
<i>Rufolamptera</i>	红灯小菇属
<i>Rufolamptera profundibambusae</i>	红灯小菇 (幽篁红灯小菇)
<i>Rufolamptera noctilucens</i>	夜明红灯小菇
<i>Basidopus</i>	基盘小菇属
<i>Basidopus stylobates</i>	基盘小菇 (典型基盘小菇)
<i>Basidopus amictus</i>	根状基盘小菇
<i>Basidopus caeruleogriseus</i>	蓝灰基盘小菇
<i>Basidopus caeruleomarginatus</i>	蓝缘基盘小菇
<i>Basidopus cyanorhizus</i>	蓝根基盘小菇
<i>Basidopus chlorophos</i>	荧光基盘小菇
<i>Basidopus interruptus</i>	离生基盘小菇
<i>Basidopus brunneisetosus</i>	褐刚毛基盘小菇
<i>Basidopus tenerimus</i>	软弱基盘小菇
<i>Basidopus indigoticus</i>	靛蓝基盘小菇
<i>Prunulus</i>	果彩小菇属
<i>Prunulus pearsonianus</i>	皮尔森果彩小菇
<i>Prunulus densilamellatus</i>	密褶果彩小菇
<i>Prunulus cahaya</i>	荧光果彩小菇
<i>Prunulus sinar</i> var. <i>sinar</i>	夜光果彩小菇原变种
<i>Prunulus sinar</i> var. <i>tangkaisinar</i>	夜光果彩小菇亮柄变种
<i>Prunulus seminau</i>	路灯果彩小菇
<i>Prunulus polycystidiatus</i>	变囊果彩小菇
<i>Prunulus rufobrunneus</i>	红棕果彩小菇
<i>Prunulus shengshanensis</i>	胜山果彩小菇
<i>Prunulus subulatus</i>	尖囊果彩小菇

... continued below

Table S2. (continued)

Scientific Names	Chinese
<i>Prunulus yuezhui</i>	鸞鷲果彩小菇
<i>Linopodium</i>	灰柄小菇属
<i>Linopodium filopes</i>	灰柄小菇 (纤灰柄小菇)
<i>Collybiopsis silvopastoralis</i>	牧林拟金钱菌
<i>Collybiopsis alnicola</i>	桉生拟金钱菌
<i>Collybiopsis fuscotrama</i>	暗髓拟金钱菌
<i>Collybiopsis subnuda</i>	近裸拟金钱菌
<i>Collybiopsis clavicystidiata</i>	棒囊拟金钱菌
<i>Collybiopsis gibbosa</i>	凸顶拟金钱菌
<i>Collybiopsis melanopus</i>	黑柄拟金钱菌
<i>Tetrapyrgos parvispora</i>	小孢四角孢伞
<i>Chaetocalathus galeatus</i>	盔状毛筐菌
<i>Gerronema kuruvense</i>	库地老伞
<i>Leucoinocybe parviauricoma</i>	小黄鳞白纹伞
<i>Xuaniella</i>	玄女小菇属
<i>Xuaniella urbica</i>	玄女小菇 (新城玄女小菇)
<i>Candolleomyces striginus</i>	猫头鹰堪多脆柄菇
<i>Candolleomyces vagabundoides</i>	拟漂泊堪多脆柄菇
<i>Gugomyces</i>	咕咕菇属
<i>Gugomyces columbarius</i>	咕咕菇 (鸽子咕咕菇)
<i>Pruinomyцена</i>	银霜小菇属
<i>Pruinomyцена subcyanocephala</i>	银霜小菇 (近蓝盖银霜小菇)
<i>Pruinomyцена acicula</i>	红顶银霜小菇
<i>Astraeus maculatus</i>	残斑硬皮地星
<i>Astraeus ryoocheoninii</i>	柳氏硬皮地星
<i>Scleroderma cruentatum</i>	血染硬皮马勃
<i>Scleroderma australe</i>	澳洲硬皮马勃
<i>Satyurus qiandenghuensis</i>	千灯湖红鬼笔
<i>Satyurus aurantiacus</i>	橘黄红鬼笔 (桔红鬼笔)
<i>Daedaleopsis glabra</i>	光盖拟迷孔菌
<i>Kretzschmaria iranica</i>	伊朗炭墩菌
<i>Pisolithus albus</i>	淡色豆马勃
<i>Scortechinia</i>	渣滓壳属
<i>Scortechinia diminuspora</i>	小孢渣滓壳